

ZAMONAVIY O`QITUVCHI VA UNGA QO`YILADIGAN TALABLAR

Anarbayeva Guljamol Saydullayevna

Toshkent viloyati Qibray tumani

9-umumta'lim maktabining o'zbek tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim jarayonini tashkil etishda va o'quvchilarni tarbiyalashda o'qituvchilarning zamon talabiga mos zamonaviy mutaxassis bo'lib shakllanishi yuzasidan masalalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, zamonaviy, mahorat, matonatli, psixolog

O'qituvchilik – inson jamiyati tarixi boshlangandan e'tiboran davom etib, shu bilan birga hamma vaqt jamiyat va jamoatchilik tomonidan e'tiborga loyiq e'zozlab kelingan kasbdir.

“... O'qituvchi – deydi Al Forobiy, - aql-farosatga, chiroylik nutqqa ega bo'lishi va o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarur.” U o'z fikrini davom ettirib: “O'qituvchi va rahbarning vazifasi dono davlat rahbari vazifasiga o'xshaydi, shu sababli o'qituvchi eshitgan va ko'rganlarining barchasini eslab qolishi, aql-farosatga, chiroylik nutqqa ega bo'lishi, o'qituvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalab berishni bilmog'i lozim. Shu bilan birga o'z nomusini qadrlashi, adolatli bo'lmog'i lozim. Ana shundagina u insoniylikning yuksak darajasiga ega bo'ladi va baxt cho'qqisiga erishadi,” – deb ta'kidlaydi.

Abu Ali Ibn Sinoning fikricha, “... O'qituvchi matonatli, sof vijdonli, rostgo'y va bolani tarbiyalash metodlarini, ahloq qoidalarini yaxshi biladigan odam bo'lmog'i lozim. O'qituvchi o'quvchining butun ichki va tasjqi dunyosini o'rganib, aql qatlamlariga kirolmog'i lozim.”

Nosiriddin Tusiy o'zining “O'qituvchilarni tarbiyalash to'g'risida” degan asarida shunday deydi: “... O'qituvchi munozaralarni olib borishi, rad etib bo'lmaydigan darajadagi isbot qilishni bilishi, o'z fikrlarining to'g'riligiga ishonishi, nutqi esa mutlaqo toza, jumalari mantiqiy ifodalanadigan bo'lishi lozim... o'qituvchi nutqi hech qachon va hech qayerda zaharxandali, qo'pol yoki qattiq bo'lishi mumkin emas. Ars paytida o'qituvchining o'zini tuta olmasligi ishni buzishi mumkin...”

Zamonaviy maktab o'qituvchisi qator vazifalarni bajaradi. O'qituvchi – sinfdagi o'quv jarayoni tashkilotchisidir. O'qituvchi o'quvchilar uchun dars payti, qo'shimcha darslarda va shu bilan birga darsdan tashqari hollarda ham kerakli maslahatlar berishda bilimlar manbaidan biridir. Ko'pchilik o'qituvchilar sinf rahbari vazifasini bajarib, tarbiya jarayoni tashkilotchilari bo'lib hisoblanadilar.

Zamonaviy o`qituvchi ijtimoiy psixolog bo`lmasligi mumkin emas. Shuning uchun ham o`quvchilar o`rtasidagi o`zaro munosabatlarni yo`lga sola olishi, bolalar jamoasida ijtimoiy-psixologik mexanizmlardan foydalanishni bilishi zarurdir.

Ma'lumki, pedagogik faoliyat – kishi mehnatining eng murakkab sohalaridan biridir. Jamiyat tomonidan qo`yiladigan talablardan eng muhimi o`qituvchining shaxsi va uning kasbi bilan bog`liq xislatlariga qaratilgan.

O`qituvchining eng muhim shaxsiy xislatlari quyidagilardir:

- O`qituvchining o`z Vataniga sodiqligi, bolalarni sevishi, ularni insonparvarlik ruhida tarbiyalash istagi, o`z yurti, ona tili, o`z xalqining tarixi va uning madaniyatini sevishi, davlatning mustaqilligi g`oyasida yashashidan iboratdir;

- Ijtimoiy javobgarlikni yuksak darajad his etishi;

- Olijanobligi, aql-farosatli, ma'naviy pok;

- O`zini qo`lga ola bilishi, sabr-toqatli, bardam, matonatligidir.

Jamiyatning o`qituvchilik kasbiga qo`yadigan asosiy talablari quyidagichadir:

- Keng bilim saviyasiga ega bo`lishi, turli bilimlardan xabardor bo`lishi;

- Yosh pedagogik psixiologiya, ijtimoiy psixiologiya va pedagogika, yosh fiziologiyasi hamda makyab gigiyenasidan chuqur bilimlarga ega bo`lishi;

- O`zi dars beradigan fan bo`yicha mustahkam bilimga ega bo`lib, o`z kasbi, sohasida jahon fanida erishilgan yangi yutuq va kamchiliklardan xabardor bo`lishi;

- Ta'lim va tarbiya metodikasini egallashi;

- O`z ishiga ijodiy yondashishi'

- Boalarni bilishi, uning ichki dunyosini tushuna olishi;

- Pedagogik taxnikani (mantiq, nutq, ta'limning ifodali vositalari) va pedagogik taktga ega bo`lishi;

- O`qituvchining o`z bilim va pedagogik mahoratini doimiy ravishda oshirib borishi.

Har bir o`qituvchi ana shu talablarga eng yuqori darajada mos keladigan bo`lishi uchun intilishi kerak.

O`qituvchiga jamiyat tomonidan qo`yiladigan talablar, turli xilddagi ijtimoiy kutishlar, pedagogning individualligi, uning, shu tariqa talablarga javob berishga subyektiv tayyorgarligi muayyan o`qituvchining pedagogik faoliyatga naqadar tayyorgarligidan dalolat beradi.

Muhim davlat vazifasini – Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirayotgan zamonaviy maktab o`qituvchisining xislatlari, uning ijodiy faoliyati, asosan, amaliy ishda, pedagogik tajribalarni egallash jarayonida o`sib rivojlana boradi. Shu bilan birga o`qituvchi doimiy ravishda o`z malakasini oshirib, o`z ishining muvaffaqiyatini yuqori darajada ta'minlashga yordam beradigan shaxsiy xislatlarini tarbiyalab borishi zarur.

Jamiyat uchun o`qituvchining o`rni va roli beqiyos. Ularning saviyasi jamiyatni yo tubanga, yoki yuksakka olib boradi. Tushunarli bo`lishi kerakki, o`qituvchi – ulkan mas`uliyatli, hur fikrli va o`sib boruvchi bilim egasi. Zamonaviylik uning majburiy sifati, bilimiga qanady talab bo`lsa, unga ham shunchalik qat`iy talab bo`ladi. Ya`ni bilimini bu zamonga muvofiqlashtirib borilmasa, nafi va dollzarbligi kamayib boradi. Demak, keng dunyoqarash, hur fikrlash va zamonaviylik – o`qituvchining majburiy kasb talabi.

O`zbekiston Birinchi Prezidenti Islom Karimov “Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch” asarida haqli ravishda ta`kidlaganidek, “... agarki dunyo imoratlari ichida eng ulug`i maktab bo`lsa, kasblarning ichida eng sharaflisi o`qituvchilik va murabbiylikdir, desak, o`ylaymanki, ayni haqiqatni aytgan bo`lamiz”. Darhaqiqat, o`qituvchi, nainki sinf xonasiga fayz va ziyo olib kiradigan, balki ming-minglab murg`ak qalblarga ezgulik yog`dusini baxsh etadigan mo`tabar zotdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. I. Karimov. Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch. Toshkent, 2008-yil
2. O`zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, Toshkent, 1997-yil
3. M. Davletshin. Zamonaviy maktab o`qituvchisining psixiologiyasi. Toshkent, 2003-yil.

